

**BEYOND CITIZEN SCIENCE:
Knowledge for Development @ exploration space**

Eveline Wandl-Vogt, Andreas Brandner

Abstract

Wissen ist die Basis, um die Ziele der Agenda 2030 und somit die Erreichung der Sustainable Development Goals zu ermöglichen.

Die global agierende Knowledge for Development Partnership hat die Agenda Knowledge for Development in einem globalen Multistakeholder-Effort 2017 erarbeitet.

In dieser Präsentation möchten die Vortragenden die Ziele der Agenda und den Entwicklungsprozess kurz vorstellen als auch auf dessen Anwendung in einem geisteswissenschaftlichen Kontext am Beispiel des exploration space, einem offenen Experimentier- und Innovationsraum des ACDH an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, eingehen.

Zur kritischen Diskussion und Reflexion wird eingeladen.